

Niños de una escuela primaria urbana en México, a principios del siglo XX. Fuente: Colección Gustavo Casasola, Fondo: Educación.

Salud y educación en Chiapas desde el Congreso higiénico pedagógico de 1882

Mtro. Martínez Ruiz Óscar Janiere*

El artículo destacará la preocupación de las autoridades nacionales para prevenir las enfermedades escolares cuando las epidemias de viruela, tos ferina y fiebre amarilla, entre otras que se consideraron problemas nacionales cobraron la vida de decenas de niños en edades escolares; sin embargo, antes de 1882 los gremios de higienistas, médicos y profesores no se habían organizado para proponer medidas que previnieran el contagio de enfermedades en las escuelas del país y, especialmente de Chiapas. El gobierno federal expresaría la necesidad de unificar criterios, para impulsar nuevos mecanismos que previnieran las enfermedades en el país. A partir de este escenario el artículo destaca cómo el *Congreso higiénico pedagógico* de 1882 se convirtió en el espacio intelectual desde el cual se organizó la higienización de las escuelas públicas, estatales y municipales. Preceptos que llegarían muy pronto a las regiones de Chiapas, aunque sin poder evitar las condiciones adversas de los difíciles contextos marginales.

Antecedentes de la salud escolar

Antes de 1882, Chiapas —y aún todo México—, experimentó la presencia de enfermedades vira-

les que diezmaron a la población. La viruela negra, la tos ferina, la fiebre amarilla, el sarampión, la influenza, entre otras, se convirtieron en las principales causas de muertes de la población mexicana. En los contextos estatales esta situación afectó de distintas maneras, algunas veces las enfermedades fueron muy graves, mientras que en otros casos no tanto; sin embargo, el efecto sobre la población fue siempre devastador al cobrar la vida de decenas de niños en edades escolares.

Al final del siglo XIX, Chiapas no sólo era una entidad pobre con respecto a las del centro de la república, sino que, desde su federación a México en 1824, se había mantenido atrasada en cuanto al estudio de las enfermedades y los mecanismos para prevenirlas. En los contextos municipales e incluso regionales, los padecimientos se tornaban peligrosos porque adquirirían fácilmente el carácter epidémico. Aunado a todo esto parece ser que varios factores en Chiapas, propiciaron la expansión de las enfermedades a lo largo de su geografía, entre ellas se hallaban el hacinamiento, la falta de higiene doméstica, el atraso tecnológico, el clima, entre otros. Las regiones más calurosas del estado como Tonalá, Soconusco, Mezcalapa y Chiapa, experimentaron la presencia de fiebres perniciosas, disenterías y fiebres amarillas, a tal grado que las reconocieron como

*Alumno del Doctorado en Docencia del IEP.

males endémicos. Mientras que, en las zonas más frías como San Cristóbal y Comitán, prevaleció la pulmonía, influencias y fiebres catarrales. A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades para disminuir las defunciones derivadas de las enfermedades, estas permanecieron peligrosas hasta 1882.

Una preocupación latente en Chiapas, durante el último cuarto del siglo XIX, fue el elevado número de fallecimientos ocurridos entre los niños menores de 15 años. Preocupante resultaba para todos, que una parte significativa de esas muertes se debía a la presencia de niños enfermos en las escuelas, quienes, desconociendo el terrible mal que los aquejaba, acudían al llamado escolar propagando el contagio. En ocasiones eran los niños quienes trasladaban las enfermedades hacia sus hogares, donde finalmente se desarrollaban en epidemia. Cuando el carretón municipal aparecía reiteradas veces frente a la puerta de una choza, significaba que uno o varios integrantes de una familia habían sucumbido ante alguna enfermedad contagiosa, cuyo origen se desconocía por completo; así, las epidemias tomaban aún más fuerza tanto en los contextos urbanos como rurales. Una hipótesis interesante en torno a las enfermedades escolares en Chiapas, es que antes de 1882, las autoridades no tenían un espacio intelectual desde el cual pudieran idear los mecanismos para prevenir el contagio en las escuelas. Fue hasta después de ese año, cuando el gobierno federal trató de organizar al conglomerado higienista y obtener de él algunas directrices para la prevención de las enfermedades. Sólo después del primer *Congreso higiénico pedagógico*, las autoridades federales pudieron incorporar las nociones higienistas al espacio escolar. Antes de ello el gobierno chiapaneco únicamente implementaba las recomendaciones hechas por el Consejo Superior de Salubridad para garantizar la salud de sus pobladores; no obstante, el entorno escolar aún no era motivo de análisis porque se le desconocía como espacio propicio —y posible— para el contagio de enfermedades. Desde el centro del país el papel que jugó el doctor Ildelfonso Velasco, como presidente del Consejo Superior de Salubridad en México, fue importante debido al entusiasmo que tuvo para impulsar una reunión nacional, que permitiera a los higienistas discutir cuestiones relacionadas con la salud pública; aunque la intención de Velasco fue orientar esa reunión al análisis de aquellos aspectos referidos a la salud en las escuelas públicas, ámbito que, durante mucho tiempo, se había descuidado.

En el contexto nacional, mientras tanto, la educación alcanzó mayor importancia debido al interés en ella como un mecanismo generador del progreso. La exaltación con esta idea llevó pronto a los diversos gobiernos estatales a fomentar la construcción de escuelas públicas a lo largo del territorio mexicano; es por ello que las primeras nociones de higiene provinieron de los arquitectos, quienes se esmeraron en construir escuelas más grandes, bellas e iluminadas, con baños y pisos adoquinados más fáciles de barrer.

Antes de 1882, la situación sanitaria en las escuelas del país no podía ser considerada cosa menor y fueron las autoridades quienes comenzaron a percibir el aula escolar como un espacio de contagio para las enfermedades. Tan sólo en 1880 más de 7,000 niños se habían inscrito en las escuelas de instrucción primaria sostenidas por el gobierno federalⁱ, aunque otro considerable contingente quedó incorporado a las escuelas financiadas por los gobiernos estatales y municipales. Para el caso de Chiapas los cálculos del gobierno expresaban que al menos 48,800 infantes necesitaban ser instruidos (Torres, 2015, pág. 102).

La idea del progreso social alcanzado a través de la educación, permeaba entonces entre las esferas intelectuales más altas del país, y a partir de esta se motivó la construcción de muchas otras escuelas a lo largo de la república mexicana. Este desarrollo de la infraestructura escolar ocurrió en los centros urbanos principalmente, aunque también influyó en el mejoramiento de las escuelas situadas en los entornos rurales; sin embargo, lo preocupante fue que el aumento de estas también trajo aparejado un mayor número de alumnos y, en consecuencia, las posibilidades de enfermarse por contagios entre ellos se multiplicaron. Durante el gobierno del general Miguel Utrilla en Chiapas, se aludió constantemente a un progreso emanado de la educación, por eso dentro del discurso progresista el espacio escolar también fue considerado como medio para atender el *cuerpo* y el *perfeccionamiento humano*.ⁱⁱ Esta idea impulsada por los liberales, tuvo mucho eco en los ayuntamientos municipales porque en ellos recaía la supervisión de la educación, aunque también la responsabilidad de garantizar el aseo público para que los niños gozaran de buena salud y accedieran a ella.ⁱⁱⁱ Es probable que las nociones de urbanidad, popularizadas por aquellos viajeros provenientes de las grandes urbes europeas, también favorecieran el interés no sólo por la belleza, el orden, la simetría y la regularidad, sino por la salud en sus ámbitos público y privado.

El urbanismo tuvo un papel fundamental en la higienización de los espacios públicos porque, a partir de esa corriente ideológica, los higienistas elaboraban propuestas creativas para mejorar las corrientes de aire, iluminación y distribución. Si bien estas ideas parecían impactar en la salud de los niños que asistían a las escuelas, se orientaban principalmente hacia el mejoramiento de algún inmueble. Todavía tendrían que pasar varios años para que los efec-

ⁱDiario de los debates de la Cámara de Diputados, 1 de abril de 1880.

ⁱⁱChiapas, Gobierno del estado, Memoria sobre diversos ramos de la administración pública del estado de Chiapas. Presentada al XIII Congreso por el gobernador constitucional del estado, coronel Miguel Utrilla. [1883] 011:010.

ⁱⁱⁱChiapas, Gobierno del estado, Memoria sobre diversos ramos de la administración pública del estado de Chiapas. Presentada al XIII Congreso por el gobernador constitucional del estado, coronel Miguel Utrilla. [1883] 037:034.

tos del urbanismo sobre la escuela, dieran paso a la higiene escolar, pero no como un elemento más de él, sino como un ámbito de acción.

Por su cuenta, la comunidad médica chiapaneca era sumamente reducida y la encabezaban algunos doctores, arquitectos y funcionarios públicos, que residían en la capital del estado. Los médicos destacaban, en particular, porque habían estudiado en la capital del país o se mantenían informados sobre cómo prevenir las enfermedades, a través de las noticias publicadas en los diarios nacionales e internacionales. Su punto de vista era considerado un referente al establecer estrategias de acción contra los males públicos.

Ante la presencia de enfermedades contagiosas como la viruela negra o la tos ferina, por ejemplo, los médicos tuvieron mayor participación en las decisiones que concernían a la preservación de la salud, aunque su actividad se vinculaba más con la supervisión de condiciones sanitarias, el análisis de estadísticas médicas y acciones pedagógicas para instruir a todos los sectores sociales en los preceptos de la higiene (Agostoni y Speckman, 2001).

Una característica en Chiapas a finales del siglo XIX, fue la presencia de problemas sanitarios en sus diferentes regiones, los cuales se hacían difíciles de solucionar debido a la carencia de una clase higienista municipal o regional, capaz de revertir los efectos de la insalubridad.

En regiones como la de Mezcalapa los problemas eran más graves aún, pues los centros escolares, al principio, estuvieron situados en los conventos dominicos; estos eran espacios privados donde sólo mandaban los clérigos sin importar las condiciones insalubres en las que impartían cátedras. En esta situación fue muy difícil para las autoridades gubernamentales combatir las enfermedades escolares; tal como ocurrió, por ejemplo, con la viruela, cuya vacuna ya se conocía, pero que nunca pudo llegar pronto a regiones muy alejadas debido a su mala administración o porque la linfa vacunal se contaminaba fácilmente. Por esto las escuelas no tenían otra opción que cerrar sus puertas cuando se incrementaba el número de alumnos muertos a consecuencia de enfermedades epidémicas. Muchos de ellos fallecían en cuestión de semanas no sin antes haber infectado a varios de sus compañeros. Una razón que no permitía a los pobladores chiapanecos pensar en la escuela como un centro importante para el contagio de enfermedades, fue el predominio de las “ideas aeristas” entre los higienistas. Estas consideraban que el aire era el principal vehículo para las enfermedades infectocontagiosas, por lo cual las autoridades ponían mayor atención en las corrientes de aires insanos y no en el espacio de convivencia de decenas de niños; sin embargo, esto coadyuvó, también, a que el encierro y la evasión del aire, se asumieran como medidas para evitar las enfermedades en las escuelas. Algunos estudiosos han señalado cómo las escuelas, después de la segunda mitad del siglo XIX, se caracterizaron por ser oscuras y favorecer el hacinamiento entre alumnos (Anguiano, 2005). Mientras se

trataba de evitar que los niños entraran en contacto con las corrientes de aires insanos, en el recinto escolar bastaba que un alumno se presentara enfermo de influenza, tos ferina o sarampión, para contagiar a los demás en un espacio carente de ventanas.

Aunque en la historiografía chiapaneca existen pocos antecedentes en torno a las enfermedades escolares, la historia oral ha evidenciado cómo, en las regiones indígenas, los pobladores acudían a los curanderos y adivinadores más viejos para aliviar sus dolencias. Estas costumbres tan arraigadas en la población se practicaban en casi todas las regiones del estado, pero la principal ventaja para que continuaran fue el descrédito que la misma población confería a las recomendaciones emitidas por los funcionarios públicos, así como a los diagnósticos realizados por algún médico de profesión. De ahí que, a finales del siglo XIX, Chiapas también se caracterizó por la presencia de charlatanes, rezadores o curanderos, en quienes quedaba a cargo la sanación de muchos niños en edades escolares.

En Tecpatán y Copainalá, por ejemplo, cuando algún infante mostraba indicios de la viruela, los padres acudían al curandero local y este ordenaba que al niño se le untara en el cuerpo la grasa proveniente de un sapo de río. Con ello, los padres consideraban atenuado el mal; sin embargo, el remedio —casi siempre ineficaz—, permitía considerar al niño curado y listo para asistir a la escuela, donde la terrible enfermedad se propagaba aún más (Martínez, 2013, pág. 78).

Podemos decir que antes de 1882, la escuela chiapaneca no era un espacio plenamente reglamentado, con normas de comportamiento ante las enfermedades escolares, ni mucho menos para establecer el número total de alumnos sobre un espacio cerrado; tampoco donde se establecieran protocolos de atención médica o de algún sistema que permitiera a los niños ausentarse de la escuela cuando se les sospechaba enfermos. Es necesario recordar cómo, a partir del establecimiento de la *Ley de instrucción en el estado*, durante septiembre de 1872, el gobierno chiapaneco instituyó que la enseñanza primaria debía ser obligatoria para los niños de cinco hasta catorce años (Díaz, 1875, pág. 19). Desde entonces, los padres tenían que enviar a sus hijos a la escuela y quienes no cumplían con la ley eran multados económicamente o arrestados por el jefe político del departamento. Por esta razón quizás los padres preferían enviar a sus hijos a instruirse, aun cuando mostraran síntomas de alguna enfermedad.

De 1872 a 1882, en Chiapas, fueron varios los intentos por establecer escuelas de gobierno tanto en los ámbitos rurales como urbanos. Así, en las zonas rurales las escuelas se establecían en las cabeceras municipales, a donde unos cuantos niños provenientes de las fincas o riberas alledañas se trasladaban para recibir las cátedras, provocando que el mayor número de contagios por enfermedades ocurriera dentro de las escuelas ubicadas en los centros urbanos. El establecimiento de estos recintos escolares

no necesariamente respondía a una visión preventiva de las enfermedades o por garantizar la proximidad de algún médico cuando surgieran casos de enfermedades escolares. Por el contrario, parece ser que, en regiones muy alejadas, ni si quiera existían cirujanos, médicos o farmacéuticos, establecidos en las cabeceras municipales. La falta de esta visión previsoras no permitió que las escuelas fuesen plenamente identificadas como un espacio propicio para el contagio de enfermedades epidémicas.

Mientras tanto, otros padecimientos se presentaban en las escuelas públicas, por ejemplo, en aquellas situadas en el departamento de Palenque, donde los casos de disenterías habían acabado con la vida de muchos niños; especialmente en la jurisdicción de Tila, cuando la plaga de langosta produjo la escasez de granos básicos durante varios años^{IV}. En tales condiciones y con los organismos débiles de los infantes mal alimentados, pocas fueron las defensas que pudieron ampararlos de las disenterías.

Aún en clases los niños presenciaron los horrores de la disentería, cuando los atacados asistían a clases bajo la amenaza de una diarrea que los obligaba a defecar intermitentemente. Ante la falta de sanitarios en las escuelas pobres, los niños disentéricos defecaban alrededor de los salones sin los debidos cuidados para cubrir las heces. En estas condiciones el aire y la falta de medidas higiénicas, provocaban la proliferación de bacterias y amebas que podían infectar a los niños.

A finales del siglo XIX, la presencia recurrente de las plagas de langostas en Chiapas, fue quizás otro elemento que recrudesció las condiciones sanitarias en torno a los niños que asistían a las escuelas primarias. Existen diversos testimonios escritos en torno al problema higiénico provocado por las langostas que, durante su fase final, poco después de desovar, se precipitaban al suelo para morir por grupos de miles o millones. Estos pequeños cuerpos alados se descomponían bajo los intensos rayos del sol, infectando aguas domésticas y generando un caldo de cultivo para las bacterias porque los pobladores no podían enterrarlas bajo tierra. Durante 1880, la oleada de langostas que hubo en la región de la Frailesca, por ejemplo, provocó que el gobierno obligara a los pobladores a contribuir con la destrucción de los acrididos. Entonces los niños de entre 11 y 15 años tuvieron que ausentarse de la escuela para participar en las labores de quema o enterramiento de acrididos. El resultado fue mortal porque muchos de estos niños enfermaron de cólera morbus junto a sus padres. Tan sólo en ese año, una finca rústica reportó la muerte de 18 personas entre niños y adultos.^V

A pesar de los obstáculos que preveían en el contexto estatal, las autoridades trataron de reglamentar

la higiene en los lugares públicos. Desde mediados del siglo XIX, los curas de Bachajón, Tila y Moyos, habían advertido cómo el desconocimiento del idioma castellano entre los pobladores, conducía a una especie de inacción sobre el cumplimiento de las medidas de salubridad. En las regiones indígenas los reglamentos se imprimían únicamente en castellano, quedando a cargo de las autoridades departamentales el cumplimiento de los preceptos. En ese sentido el *Reglamento de Policía y Buen Gobierno*, fue el principal instrumento para educar a los pobladores en torno a la salud pública; sin embargo, en la publicación de 1880, las escuelas no fueron consideradas como espacios de atención. En cambio, los paseos, calles, rastros, mercados y albañales, constituyeron el interés primordial de este reglamento oficial.

Podemos decir que, si bien no existían reglamentos previsores de las enfermedades al interior de las escuelas, algunas acciones se limitaban al conocimiento general del maestro, quien las implementaba al inicio de clases, tales como el lavado del rostro antes de entrar al aula o la limpieza de manos.

Lo cierto era que hasta 1882, en Chiapas no se había podido establecer una relación entre la escuela, los contagios y la propagación de las epidemias. Parecía ser que los centros escolares no se consideraban tan importantes en comparación con otros espacios públicos, donde el contagio de enfermedades era más visible por el número de personas que diariamente acudían a ellos. El *Congreso higiénico pedagógico* de 1882, permitió explorar nuevos horizontes o caminos, tratando de prevenir las enfermedades epidémicas en los niños menores de 15 años; aunque esto no hubiera sido posible sin la elevada mortalidad que éstas dejaron entre los niños asistentes a las escuelas.

El Congreso higiénico pedagógico

Hemos referido con anterioridad cómo, a pesar de la existencia de enfermedades epidémicas, las escuelas en Chiapas no eran vistas como núcleos de contagios. Pero, contrariamente, la mortalidad infantil demostraba que, desde cualquier ámbito, los niños constituían uno de los grupos poblacionales más afectados. Ante esta situación, en enero de 1882, varios médicos e higienistas del centro del país, impulsados por el Dr. Ildefonso Velasco, establecieron el primer *Congreso higiénico pedagógico* en México. La importancia de la reunión residió en su temática, la cual se relacionaba con la salud escolar y la necesidad de generar nuevas ideas para legislar en torno a la higiene pública. Gracias al apoyo del Consejo Superior de Salubridad, la reunión contó con la presencia de muchos médicos, profesores, arquitectos y doctores, que conformaban la clase higienista del país. Varios estados enviaron a sus representantes con el fin de actualizar los conocimientos en torno a la prevención de enfermedades escolares.

Un año antes del establecimiento de ese congreso higiénico, el general Miguel Utrilla había organizado un pequeño Consejo de Salubridad en Chiapas, cuyo

^{IV}Chiapas, Gobierno del estado, Memorias sobre diversos ramos de la administración pública del estado de Chiapas. Presentada al Congreso por el gobernador constitucional del estado, Juan José Ramírez [1861], 18:1861-018-19:1861-019.

^VHemeroteca Nacional Digital de México (en adelante HNNDM), La Patria, 11 de agosto de 1880.

encargo fue estudiar los medios para hacer menos nocivos los miasmas y gases deletéreos.^{vi} Durante sus breves acciones este consejo local logró inspeccionar algunos centros escolares, con el fin de verificar la presencia de fiebres amarillas entre los niños. El trabajo de investigación, si bien no prosperó por la falta de laboratorios y recursos financieros, por lo menos colocó a la escuela en la mira de las autoridades.

En ese momento histórico, Chiapas experimentó la presencia de reiteradas fiebres palúdicas en las escuelas de Mezcalapa, Soconusco y del municipio de Palenque. La constante muerte de niños a consecuencia de las fiebres preocupó a las autoridades estatales, de ahí que el estado tuviese un mayor interés en actualizar sus conocimientos en torno a las enfermedades escolares. Fue así como, por primera vez, las autoridades mostraron interés en las escuelas y sus condiciones sanitarias. Resultaba importante descubrir en qué medida éstas constituían focos de infección. En ese momento el establecimiento del *Congreso higiénico pedagógico*, coincidió entonces con este impulsivo interés en el estado a finales de 1881, a donde el gobierno chiapaneco envió su comitiva integrada por profesores y doctores.

Una vez que el congreso higiénico entró en funciones al principio de 1882, se establecieron varias comisiones para atender diversos asuntos relacionados con la *salud escolar*. Una de ellas se encargó de buscar información que permitiera identificar las condiciones higiénicas indispensables para el establecimiento de una escuela, otra explicaría las características que debía tener el mobiliario para facilitar la higiene escolar; sin embargo, en el discurso de apertura se manifestó enfáticamente en que ya no bastaba con poseer los conocimientos cultivados en los planteles de instrucción, sino era necesario que los niños gozaran de buena salud durante su formación educativa.^{vii} Se criticó también el estado actual de la enseñanza, donde los ejercicios gimnásticos practicados en las escuelas, eran sólo para alcanzar un mejor desarrollo del sistema muscular, dejando de lado la correspondencia entre salud física e higiene, por lo que era necesario también definir el concepto de *higiene escolar*.

Otra situación expuesta en el pleno fue en torno a la disparidad de doctrinas con las que se llevaba a cabo la instrucción primaria en México, carente de la relación entre pedagogía e higiene.^{viii} Quizás por ello los participantes percibieron que la organización general de las escuelas se encontraba en crisis, al no poder disminuir el número de niños muertos por

enfermedades contagiosas. Aun así, el gremio de médicos ahí presente, tenía grandes esperanzas de contribuir con “[...] *la unión de dos profesiones que antes se creían separadas por un abismo sin fondo* [...] [...] [medicina y pedagogía] [...]”.^{ix}

Según la primera comisión del congreso, muchas escuelas poseían pisos terraplenados y húmedos, pero esa condición daba paso al desarrollo de las enfermedades gástricas entre los niños. Esta fue una característica de las escuelas situadas principalmente en contextos rurales; mientras que las halladas en los centros urbanos, carecían de higiene porque se establecían en viviendas sucias y miserables, donde la aglomeración permitía el contagio de gripas, tos ferinas o sarampiones.

Muchas de las zonas rurales de Chiapas se caracterizaban por tener chozas con techos de paja y paredes de bajareque, algunas otras tenían tejas y muros de barro, pero las más pobres tenían pisos de tierra donde habitaban hasta seis o siete personas bajo un techo de paja. Esta condición de las viviendas influyó mucho en la propagación de las enfermedades escolares, porque después de que las escuelas dejaron de estar dentro de los conventos, se establecieron en estas casas baratas y alquiladas por los ayuntamientos. En las escuelas de la región zoque, por ejemplo, las clases se impartían en aulas con pisos de tierra, donde sólo un par de petates servía de sentadera a los niños. Esto provocaba diversas enfermedades gastrointestinales, pues los alumnos, la más de las veces, se mantenían en contacto con la tierra húmeda durante largos periodos. Por ello el primer dictamen del congreso higiénico especificó que, para evitar los pisos terraplenados, en lugar de rentar casas viejas y pobres, se debía construir un edificio *exprofeso* para la educación. Era un error muy común considerar que cualquier fábrica, teatro, casa, cuartel u hospital, podían servir como escuela.

Durante la epidemia de viruela que azotó Chiapas, entre 1881 y 1882, especialmente la región zoque, se evidenciaron algunos problemas sanitarios denunciados en el congreso, pues el sobrecupo en las escuelas facilitó el contagio de la enfermedad. En Tecpatán, por ejemplo, un cuarto de los 95 muertos que dejó un brote epidémico, fueron niños que asistían a la primaria. Por su cuenta, la fiebre amarilla seguía causando muertes en cabeceras, ranchos y fincas de Simojovel, Chiapa de Corzo y Comitán, principalmente entre los niños que recibían la instrucción primaria. La fiebre amarilla en las escuelas predominó cuando se encontraban cercanas a los charcos de agua. Más adelante estas condiciones higiénicas provocarían la muerte de más de 500 personas en 1887^x, en casos muy graves las enfermedades se contagiaron de forma tan rápida

^{vi}Chiapas, Gobierno del Estado, Memorias sobre diversos ramos de la administración pública del estado de Chiapas, Presentada al Congreso por el gobernador constitucional del estado, coronel Miguel Utrilla, [1881], 21:021.

^{vii}México, Gobierno Federal, Memorias del Congreso Primer Congreso Higiénico Pedagógico reunido en la ciudad de México el año de 1882, [1883], pág. 10.

^{viii}México, Gobierno Federal, Memorias del Congreso Primer Congreso Higiénico Pedagógico reunido en la ciudad de México el año de 1882, [1883], pág. 21.

^{ix}México, Gobierno Federal, Memorias del Congreso Primer Congreso Higiénico Pedagógico reunido en la ciudad de México el año de 1882, [1883], pág. 22.

^xChiapas, Gobierno del estado, Memorias sobre diversos ramos de la administración del estado de Chiapas, presentada al XV Congreso por el gobernador constitucional José María Ramírez en el segundo bienio de su administración, [1887], 16:016-17:017.

que los niños murieron y las escuelas tuvieron que cerrar sus puertas, tal como sucedió en la municipalidad de Magdalena, cuando la instrucción primaria se vio interrumpida a causa de la viruela negra.^{XI}

El dictamen de la comisión también dejó ver que, si las escuelas se construían en lugares elevados y secos, los niños podrían evitar las infecciones gastrointestinales. Aunque la realidad era que muchas de las viviendas rurales de Chiapas, a finales del siglo XIX, poseían pozos artesianos en los patios o zaguanes, donde había la costumbre de defecar y orinar a pocos metros de ellos. La falta de un sistema de drenaje en muchas de las viviendas, provocaba la filtración de bacterias hacia el pozo (heces y orina), contaminación agravada siempre durante la temporada de lluvias. Cuando las escuelas se establecieron en alguna casa de este tipo, los niños bebían del agua de pozo y defecaban en los alrededores, provocando el surgimiento de enfermedades como la diarrea, disentería, cólera, lombricoide, etcétera. De esta manera la primera comisión del *Congreso higiénico pedagógico* recomendó construir los edificios escolares con la supervisión de arquitectos y bajo la aplicación de materiales más impermeables.^{XII}

Los pisos de madera por arriba del nivel de la calle o el empleo de ladrillos vitrificados con hoyos, fueron tan sólo algunas de las propuestas mencionadas para evitar las enfermedades gástricas entre los niños que asistían a las escuelas en el país. Aunque en realidad era muy difícil que, en los contextos marginales, las escuelas pudieran construirse según las especificaciones emitidas durante el congreso.

El problema de cómo construir un espacio escolar higiénico, con elementos que garantizaran la educación formal, se convirtió entre los congresistas en un tema interesante para debatir. En muchas partes del país los gobiernos, tanto estatales como municipales, trataron de resolver el problema rentando habitaciones particulares con algunos servicios sanitarios; sin embargo, la realidad era muy distinta, pues la mayoría de las casas no cubría las necesidades sanitarias y los arrendadores se resistían a realizar modificaciones en sus propiedades.^{XIII}

En Chiapas, algunos profesores de renombre prestigio establecieron escuelas en sus propias casas y las adecuaron para garantizar un espacio higiénico. Promovieron el servicio educativo a través de anuncios periodísticos, en donde la condición higiénica se ofrecía como un elemento novedoso para la sociedad. Así sucedió con la familia Pintado

que formó un centro educativo en Chiapa de Corzo, al cual diversos periódicos catalogaron como una “escuela modelo” debido a sus condiciones de iluminación, amplitud e higiene. Para el profesor Camilo Pintado, la buena educación no sólo dependía de una adecuada infraestructura sanitaria dentro de la escuela, sino de la separación entre áreas para evitar el amontonamiento de enseres y mobiliario, así como la proliferación de las enfermedades.

Si las escuelas particulares ganaban prestigio como centros más o menos salubres, las escuelas costeadas por el gobierno dejaban mucho que desear. Los lugares más baratos terminaban siendo los más accesibles para alquilar porque permitían costear una renta mensual, aunque por lo regular eran cuartuchos, vecindades o galerías muy sencillas. Establecer las escuelas en estos espacios reducidos tuvo algunos efectos negativos, como la distracción y falta de respeto en los niños. Durante el *Congreso higiénico pedagógico*, la amplitud se consideró como uno de tantos elementos indispensables para mejorar la higiene escolar, pues al carecer de espacio los niños no podían ejercitarse ni recrearse, por lo que, tras largas horas de encierro, se tornaban inquietos hasta afectar su capacidad de aprendizaje. Según las ideas predominantes del momento, el desarrollo físico se llegó a considerar como necesario para la *educación* y la higiene escolar.^{XIV}

Una solución ante el arrendamiento de locales que se utilizarían como escuelas, era la de comprar fincas urbanas o pequeños terrenos, donde el gobierno pudiera construir centros educativos con suficiente infraestructura sanitaria. Se pensó que sólo así podrían llevarse a cabo proyectos arquitectónicos que cubrieran las necesidades educativas, sobre todo para garantizar la higiene entre los niños. En el dictamen emitido por el *Congreso higiénico pedagógico* se recomendaba al gobierno que, antes de adquirir un terreno destinado a la construcción de una escuela, debía privilegiar aquellos lugares alejados de las acequias, pantanos y grandes árboles. Esta recomendación se relacionó con los conocimientos difundidos en la *Conferencia Sanitaria Internacional* de 1881, realizada en Washington, donde el Dr. Carlos Finlay sugirió hipotéticamente que el principal vector del contagio de la fiebre amarilla era el mosquito. De ahí que sus recomendaciones fuesen retomadas por la comisión dictaminadora del *Congreso higiénico pedagógico*, al indicar que las escuelas debían construirse evitando pantanos y charcos. En el contexto chiapaneco, la recomendación tenía mucho sentido porque existían algunas regiones consideradas palustres, una de ellas era la de Mezcalapa. Para entender las recomendaciones que hicieron las comisiones dictaminadoras del congreso, es necesario recordar las condiciones por las que atravesaban varias entidades de la república con relación a su número de escuelas.

^{XI}Chiapas, Gobierno del estado, Memorias sobre diversos ramos de la administración del estado de Chiapas, presentada al XIV Congreso por el gobernador constitucional José María Ramírez, [1885], anexo 089:045.

^{XII}México, Gobierno Federal, Memorias del Congreso Primer Congreso Higiénico Pedagógico reunido en la ciudad de México el año de 1882, [1883], pág. 30.

^{XIII}México, Gobierno Federal, Memorias del Congreso Primer Congreso Higiénico Pedagógico reunido en la ciudad de México el año de 1882, [1883], págs. 29-30.

^{XIV}Ibidem.

Entre 1870 y 1881, Chiapas contaba ya con varios centros educativos públicos y privados. Al inicio de ese periodo, tan sólo la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, tuvo una población estudiantil de trescientos noventa y cuatro niños repartidos en catorce escuelas primarias. Como se esperaba en este lapso, el número de estudiantes fue creciendo junto al de escuelas, llegando a 100 en 1875. El problema era que muy pocas de ellas garantizaron espacios higiénicos para la educación, tal como sucedía en muchas otras entidades del país. A todo esto, se sumaba la condición de los niños indígenas que se presentaban a la instrucción primaria en pésimas condiciones de higiene y además eran reacios a modificar sus costumbres.

Otro aspecto recuperado en el congreso higiénico, fue la desventaja que representaba el alineamiento de casas y edificios, promovido por los gobiernos municipales para beneficio de la urbanidad. Esta característica perjudicaba la posición de las escuelas que, con la intención de alinearse, ofrecían su fachada a los imperantes rayos del sol o las corrientes de aires insanos con las que chocaba la escuela. La comisión dictaminadora propuso entonces establecer los salones escolares hacia el centro de un patio o jardín, al cual le rodeara un enrejado debidamente alineado. De esta manera la escuela respetaría el ordenamiento, mientras garantizaba que su fachada tuviera una mejor disposición ante los vientos y rayos del sol.

Cada vez que la comisión dictaminadora argüía sobre un tema, distintas realidades del contexto nacional parecían coincidir con la necesidad de reducir el contagio de las enfermedades, mejorar la salud y el aprendizaje, todo ello a partir de la modificación del establecimiento escolar; sin embargo, el congreso también reconoció la imposibilidad de que las escuelas del país, llevaran a cabo todas las recomendaciones emitidas. En efecto, Chiapas fue una de las entidades que experimentaron problemas para hacer a sus escuelas centros más higiénicos. Las epidemias de paludismo y las fiebres intestinales, ocurridas en las zonas costeras o riberas de la región de Mezcalapa, entre otros municipios como Huistán, Tonalá, etcétera, afectaron principalmente a los niños que asistían a las escuelas. Desde 1881, los gobiernos municipales trataron de reducir estas epidemias, pero sin ningún éxito debido a que la estrategia de atención se orientó hacia la higienización de los espacios abiertos como calles, plazas, parques, plazuelas, etcétera. La idea de la escuela pasó de “pasiva” a propagadora de las enfermedades; sin embargo, los gobiernos estatales y municipales, decidieron invertir recursos monetarios en la limpieza de calles y caminos. Así, se hacía más difícil aminorar la proliferación de enfermedades en las primarias, porque los recursos se invertían en obras que no necesariamente atacaban el mal, como se pensó al ampliar la red telegráfica que serviría para advertir la presencia de la viruela negra en las poblaciones (Martínez, 2013, pág. 104).

Aunque hacen falta más estudios históricos que permitan conocer el número de contagios en las escue-

las primarias de Chiapas, las discusiones sucedidas durante el *Congreso higiénico pedagógico*, dejan ver que era un tema preocupante para la nación mexicana. Los oradores plantearon ejemplos en los cuales un maestro podía atender a más de 100 niños o describieron aquellos establecimientos nacionales donde, sorprendentemente, podía presentarse el caso de haber hasta 50 niños por cada grupo.^{xv} En tales condiciones era más difícil prevenir un brote epidémico, como también lo fue en las escuelas pequeñas, donde el hacinamiento constituía un problema fundamental para la higiene escolar.

Esta situación se experimentó en la región de Mezcalapa en Chiapas, donde la aglomeración en las escuelas favoreció el desarrollo de la viruela y terminó con la vida de muchos niños en edades escolares. Una razón poderosa para creer que la distribución de espacios y grupos en las escuelas beneficiaba la higiene escolar fue que, al separar a los niños grandes de los más chicos, los contagios se aminoraban. Quizás por ello los médicos e higienistas en el congreso, consideraron un error de la instrucción pública mexicana, pensar en la organización de escuelas con grupos escolares constituidos por niños pequeños y de todas las edades. En palabras de la comisión dictaminadora era erróneo pensar que una sala de párvulos podía *gobernarse como una de niños de doce o quince años*.^{xvi} Paradójicamente, Chiapas hoy encabeza la lista de los estados con mayor número de escuelas multigrado, donde niños y niñas de diferentes edades aprenden juntos.

Hubo también en aquel congreso una acalorada discusión ante la falta de inodoros en las escuelas chiapanecas, principalmente, en los contextos rurales. Durante la segunda mitad del siglo XIX en Chiapas, parece ser que fue una característica predominante de varias escuelas. Al respecto, la inclusión de letrinas o lavamanos fue muy lenta, debido a la falta de fondos en los ayuntamientos para construir sistemas de drenajes que arrastraran las aguas sucias de la población. Los llamados pozos ciegos (fosas sépticas) eran comunes en las viviendas de clase media o alta, pero desconocidos en las chozas o edificios más pobres. Cavar estos hoyos en las escuelas provocaba serias inconformidades, porque muchas veces la escuela se establecía en inmuebles alquilados y los dueños se negaban a realizar el cegado del pozo cuando las heces lo llenaban; sin embargo, en las escuelas donde se lograba implementar este tipo de mobiliario, sucedía que los niños preferían seguir la costumbre de defecar en los ríos, barrancos y montes adyacentes a la escuela.

En los principales periódicos chiapanecos ya se había denunciado la falta de higiene ente los niños que asistían a las escuelas, principalmente, entre familias

^{xv}México, Gobierno Federal, Memorias del Congreso Primer Congreso Higiénico Pedagógico reunido en la ciudad de México el año de 1882, [1883], pág. 35.

^{xvi}Ibidem.

indígenas consideradas como las más reacias para cumplir las nuevas reglas de la urbanidad. Grandes coincidencias tuvieron los higienistas que asistieron al congreso, al relacionar la miseria económica con la falta de higiene. Es importante mencionar cómo la mayoría de los higienistas en el país, manifestaron la necesidad de evitar la *diátesis* en los niños de primaria, considerada una responsabilidad del maestro. Poco a poco el concepto de higiene escolar parecía complejizarse al paso de las discusiones durante el congreso. No sólo el contagio de enfermedades preocupaba a los médicos e higienistas, pues cualquier elemento que interfiriera con la educación del niño podía ser considerada una falta de higiene. El concepto de higiene escolar había trascendido el ámbito de la prevención de enfermedades, para incorporar los elementos que entorpecían al aprendizaje. Podríamos llamar a esto como una aproximación hacia la idea de ambiente de aprendizaje.

Higienización en el aula escolar: preludio de nuevas normas

A partir de las ideas vertidas durante el congreso, otros aspectos llamaron la atención de maestros y médicos. Como lo las extenuantes sesiones de clases practicadas por el profesor, cuando se le obligaba a los niños a permanecer encerrados durante varias horas. Muchos higienistas no tuvieron empacho en calificarlo como un acto egoísta y criminal que conducía al niño hacia la predisposición de las enfermedades por falta de la actividad física. Maestros e higienistas sentenciaron que esas manías educativas “[...] están fuera de los preceptos ineludibles de la higiene y de los buenos principios pedagógicos”.^{xvii}

En algunos casos el congreso logró establecer una relación directa entre la salud del niño y el cariño que éste lograba tener a las escuelas con más y mejores servicios sanitarios. Pero lamentablemente ello sólo ocurría en contextos urbanos donde las escuelas habían establecido, por ejemplo, guardarropías para que los niños pudieran asearse mientras guardaban sus ropas sucias antes de entrar al salón de clases. De esto surgió la importancia de reconsiderar el empleo de mozos de oficio en las escuelas, para que fuesen considerados como responsables permanentes del aseo escolar; los cuales no sólo tendrían a su cuidado la vigilancia de los niños, sino el aseo de las aulas. De esta manera se evitarían las prácticas tiranas de algunos preceptores que ponían a los niños a barrer sus salones sucios con tanta diligencia. En cierto sentido, el *Congreso higiénico pedagógico* incorporó a la discusión preceptos de higiene practicados en los hospitales, con la intención de darle un sentido más científico a la prevención de enfermedades entre los niños de primaria. La correcta ventilación, por ejemplo, resultaba benéfica para disminuir el riesgo de contagio. A partir de un estudio realizado por el Consejo

^{xvii}México, Gobierno Federal, Memorias del Congreso Primer Congreso Higiénico Pedagógico reunido en la ciudad de México el año de 1882, [1883], pág. 37.

Superior de Salubridad en México, en el hospital de San Andrés, se había comprobado que un mayor volumen de aire en los edificios reducía la transmisión de enfermedades entre los convalecientes. Este descubrimiento fue incorporado a la higienización de las escuelas, donde los problemas del hacinamiento provocaban el desarrollo de enfermedades como la gripa, tos ferina, entre otras. De ahí que los higienistas defendieran la idea de emplear sistemas mecánicos de ventilación en las escuelas, con el fin de garantizar 30 metros cúbicos de aire por hora para cada estudiante.

A la par del beneficio que proporcionaban las corrientes de aire, la iluminación fue puesta en el análisis del *Congreso higiénico pedagógico*, porque los testimonios recabados en muchas de las escuelas relacionaban la iluminación con el paludismo en zonas muy húmedas o con periodos de lluvias torrenciales.

Históricamente, en Chiapas, la lucha contra el paludismo había sido constante en varias regiones, tanto de la costa como de la zona montañosa contigua a Tabasco. Un caso específico fue lo ocurrido en el municipio de Copainalá, cuya cabecera se llegó a considerar como una zona palustre por la prevalencia del paludismo. Ahí las fiebres palúdicas abundaban entre los niños y existían muchas sospechas de que los charcos de aguas las provocaban, aunque no se tenía claro el vector de contagio ni las teorías del cubano Carlos Finlay. El jardín de niños en la cabecera municipal, por ejemplo, se encontraba al lado de enormes charcas, mientras que la primaria yacía contigua al barranco detrás del ex convento. Esta situación generó la presencia de fiebres entre los niños, porque el zancudo transmisor del paludismo encontraba condiciones idóneas para desarrollarse fácilmente bajo la oscuridad de las calles y callejones.

A diferencia de las epidemias de paludismo suscitadas en Veracruz durante 1878-1900, donde el principal grupo poblacional afectado fue el de 19 a 35 años, en la región de Mezcalapa, en Chiapas, la enfermedad solía afectar a los infantes que acudían a las escuelas (Contreras et al., 2015, págs. 195-197). Aunque es difícil determinar dónde se infectaban exactamente estos niños, es muy probable que la cercanía de la escuela con los charcos de aguas, haya permitido la proliferación del paludismo en los niños, porque éstos servían de hogar a los zancudos transmisores. Además, el largo periodo durante el cual los menores se mantenían en las escuelas era suficiente para aumentar las probabilidades de contagio, pues los zancudos propagaron el mal gracias al hacinamiento y las pésimas condiciones higiénicas en las escuelas.

En Chiapas fueron muy pocos los Ayuntamientos preocupados por las condiciones higiénicas de las escuelas, quizás las autoridades de Ocosingo eran la excepción debido a que, años más tarde, conformarían una *policía sanitaria* encargada de verificar la higiene en los edificios administrativos, casas particulares y desde luego las escuelas.^{xviii}

^{xviii}Archivo Histórico del Estado de Chiapas (en adelante AHECH), Sección Gobernación, tomo I, exps. 1-5, 1912.

Al centro una lámpara de gasolina que fue obsequiada a una escuela rural, en Juxtlahuaca. Fuente: Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública, 21 de marzo de 1950.

Entre las muchas ideas discutidas durante el *Congreso higiénico pedagógico*, la falta de luz en las aulas también fue considerado un elemento que contravenía los intereses del niño. Las aulas viejas y oscuras sólo beneficiaban el desarrollo de zancudos transmisores del paludismo, además de predisponer a los niños a la pereza. La comisión dictaminadora expresó que, en las escuelas urbanas, principalmente de la capital de país, el linfatismo y la escrofulosis se presentaban constantemente entre los niños.^{xix} Médicos y cirujanos presentes propusieron, entonces, algunas medidas higiénicas empleadas en los hospitales, donde la pintura blanca sobre las paredes facilitaba el reflejo de la luz natural. Pero consideraron que esto no bastaba para mejorar la salud de los niños que asistían a las escuelas primarias, porque la luz debía iluminarlos directamente y no a través de los muros blancos. En muchas escuelas chiapanecas apenas existían recursos económicos para pintar los muros, aun así, la principal preocupación de los médicos higienistas era que la intensidad de la luz podía “[...] producir sobre los ojos enfermedades graves como son las amaurosis, coroiditis atrófica y diversas oftalmias”.^{xx}

La comisión dictaminadora consideró que sin luz no podía haber salud, por lo tanto, las escuelas debían incorporar ventanales, tragaluces y cortinas para permitir o interrumpir el paso de la luz durante las

actividades del alumno; no obstante, el alumbrado artificial empleado en muchas escuelas primarias del país, representaba otro problema grave, pues las velas de sebo eran el mecanismo más común para alumbrar. A lo largo de la mañana el preceptor encendía las velas menguando un poco la oscuridad del salón; sin embargo, durante la combustión de las velas, grandes cantidades de ácidos grasos empi-reumáticos, carbón y acroleína, se desprendían en un ambiente de por sí muy cerrado. A consecuencia de este tipo de alumbrado que emanaba un cuerpo volátil, los niños experimentaban lagrimeos constantes, tos e irritación de las mucosas oculares.

Para resolver el problema de la iluminación todavía tendrían que pasar varios años, como ocurrió en Chiapas, donde los pequeños pueblos o cabeceras municipales, carecieron de escuelas que tuvieran ventanales y luz eléctrica en los salones. Fue hasta las primeras décadas del siglo XX, cuando el sistema eléctrico generado por un sistema con bujías llegaría a varias regiones del estado. En Tuxtla Gutiérrez, Comitán y San Cristóbal, el sistema eléctrico de alumbrado público llegó antes que en otras regiones; sin embargo, muchas de sus escuelas mantenían el uso de velas, veladoras, candelabros, etcétera, con lo cual incrementaron las miopías entre los niños.^{xxi}

^{xix}México, Gobierno Federal, Memorias del Congreso Primer Congreso Higiénico Pedagógico reunido en la ciudad de México el año de 1882, [1883], pág. 43.

^{xx}México, Gobierno Federal, Memorias del Congreso Primer Congreso Higiénico Pedagógico reunido en la ciudad de México el año de 1882, [1883], pág. 44.

^{xxi}México, Gobierno Federal, Memorias del Congreso Primer Congreso Higiénico Pedagógico reunido en la ciudad de México el año de 1882, [1883], pág. 47. La comisión dictaminadora tomó en cuenta lo ocurrido en Alemania, donde Hermann Cohn estudió las condiciones de vista en 10,060 alumnos de primaria y concluyó que la miopía era doce veces más frecuente que la hipermetropía simple en salones con luz artificial.

Otra preocupación revelada por la comisión dictaminadora durante el congreso, fue que la higiene en los niños de primaria dependía de muchas condiciones, entre ellas el espacio físico. Médicos y profesores se cuestionaban si debían existir directrices para una escuela modelo que facilitara el aprendizaje del niño, mientras le prevenían de las enfermedades. Del cúmulo de información revisada, la comisión dictaminadora expresó algunas de las pautas para construir una escuela modelo. Por ejemplo, debía situarse sobre un terreno plano y bajo la orientación de un arquitecto, además, con sanitarios, sistemas de iluminación mecánica, espacio, agua, jardín, así como cañerías y depósitos de agua limpia.

En los principales diarios locales ya se habían denunciado las terribles costumbres culturales perjudiciales a la salud y la educación, señalaban principalmente a las familias indígenas como las más reacias para cumplir con las nuevas reglas de la urbanidad. Como quiera que haya sido, adultos y niños, tenían la costumbre de utilizar los barrancos como desagües naturales, donde los desechos humanos eran absorbidos al paso del tiempo. Estos hacían las veces de un gran orinal comunitario donde la población llegaba a aventar sus excrementos. Será hasta el gobierno del ingeniero Raimundo Enríquez, cuando la población tendría que recapacitar sobre estas costumbres, con tal de reducir las enfermedades infectocontagiosas.

Por otro lado, el *Congreso higiénico pedagógico* no logró mayor aporte en cuanto a la administración de la vacuna contra la viruela, pues poco se pudo discutir debido a que esta era implementada por el Consejo Superior de Salubridad. Aún así guardaba estrecha relación con los niños menores de 15 años porque esta comenzó a emplearse en las primarias públicas de Chiapas. En las cabeceras municipales más grandes del estado, la vacuna se aplicaba hasta en dos o tres días durante la semana. En San Cristóbal, por ejemplo, las autoridades municipales se habían organizado desde 1871 para garantizar las vacunaciones masivas en los niños de primaria. Hacia 1882, ya existía un calendario para la aplicación de las vacunas en la cabecera municipal de San Cristóbal. Mientras los niños se presentaban a clases, un doctor se encargaba de aplicar la vacuna a los párvulos sin remuneración alguna (Esponda, 2015, págs. 425.426).

Hay que resaltar el papel predominante de los niños durante el proceso de mejoramiento de las vacunas, principalmente, para combatir la viruela. Desde 1870 varios países europeos ya se encontraban experimentando con la vacuna, aplicándola en niños de hasta cuatro meses de nacidos. La intención era obtener de los infantes póstulas morenas y secas que avisaran del carácter preservativo de la vacuna. Esto motivó la experimentación constante con niños de diferentes edades. En México y específicamente en el contexto chiapaneco, esto continuó durante la década de 1880. La vacuna animal se aplicó en los niños de primaria, cuyos resultados tenían que ser verificados personalmente por las autoridades depar-

tamentales. En este proceso de experimentación fallecieron muchos niños, debido a la descomposición de la vacuna y a la inexperiencia para aplicarla.

En las regiones más alejadas de Chiapas, parece ser que la vacunación no obtuvo resultados alentadores durante las últimas dos décadas del siglo XIX, debido a esto la viruela acabó con la vida de muchos niños menores de 15 años. Pero, no sólo la pésima administración de las vacunas dejó inermes a los alumnos que asistían a las escuelas, sino, también, lo provocó la falta de medidas específicas para prevenirlas desde el aula.

Cuando se publicó la *Ley de Instrucción Pública en Chiapas*, durante 1881, nunca se oficializaron las acciones relacionadas con la prevención de las enfermedades. La ley era muy clara al señalar que los niños enfermos podían faltar a clases, aunque nunca mencionó cuál sería el mecanismo para evitar el contagio cuando se sospechaba de enfermo a algún alumno. Las autoridades municipales poco podía abonar a la solución de este problema, porque el funcionario público que realizaba visitas esporádicas en las escuelas, carecía del conocimiento médico y muchas veces sólo se limitaba a señalar las carencias de mobiliario. Ante esto los médicos y profesores que asistieron al *Congreso higiénico y pedagógico*, consideraron que el contagio producido desde el aula escolar era el más peligroso porque si “[...] nace en una escuela, será un manantial de manantiales [...] para la propagación de enfermedades contagiosas [...]”^{xxii}

Las recomendaciones emitidas por la comisión dictaminadora otorgarían mayor responsabilidad al maestro para poder aislar a los alumnos que se presentaran con fiebre. En cuyo caso el preceptor debía enviar de regreso al niño con la intención de recibir los cuidados de sus padres. Cuando ocurrieran ausencias muy prolongadas, el maestro estaría obligado a exigir un certificado médico a los padres o tutores del niño enfermo, en el cual se asentaría el tipo de padecimiento.^{xxiii} Entonces la comisión dictaminadora decidió que las principales enfermedades prohibitivas serían la tos ferina, el croup, la tifa, la sarna, la oftalmia purulenta y la angina diftérica.^{xxiv}

Es posible que el predominio de enfermedades virales durante las dos últimas décadas del siglo XIX, haya incidido en las discusiones del congreso higiénico, de ahí la intención de idear mecanismos para prevenirlas desde el aula.

El análisis del gremio higienista se orientó hacia aquellos aspectos que podían disminuir el contagio, como la aglomeración de niños sobre una banca colectiva que fomentaba la excesiva cercanía entre niños. Con

^{xxii}México, Gobierno Federal, Memorias del Congreso Primer Congreso Higiénico Pedagógico reunido en la ciudad de México el año de 1882, [1883], pág. 183.

^{xxiii}México, Gobierno Federal, Memorias del Congreso Primer Congreso Higiénico Pedagógico reunido en la ciudad de México el año de 1882, [1883], pág. 185.

^{xxiv}Ibidem.

El mobiliario escolar en una escuela urbana de México, siglo XX. Fuente: Archivo General de la Nación, Archivo fotográfico Hermanos Mayo, Alfabetización. Foto 30.

lo cual el riesgo de pediculosis aumentaba o de alguna enfermedad venérea como la sífilis.

Por otro lado, el mobiliario utilizado en las escuelas también fue discutido durante el *Congreso higiénico pedagógico*, donde la comisión dictaminadora dejó ver su preocupación en torno a las sillas de madera. Argumentó que estas provocaban en el estudiante el cansancio físico, además de escoliosis en las columnas de los niños. Ante el problema pensaron en recurrir a los bancos con respaldos para mantener el tronco lo más derecho posible. La idea de una *distancia* entre la silla y la mesa, entonces, emergió como problema porque esta podía ser positiva o negativa. Lo cierto era que el niño no sólo debía tener un respaldo para la espalda, sino que la altura del banco fuese la adecuada.^{xxv}

La sugerencia de la comisión para prevenir los problemas de escoliosis en los niños, fue que se emplearan sillas con respaldo, pero con una *distancia negativa* del banco hacia la mesa, es decir, que obligara al niño a sentarse erguido. Otros pensaron en agregar a los bancos un sistema de bisagras para elevar la altura del banco. Como quiera que haya

sido, en esa época el mobiliario se consideró importante porque incidía en el aprendizaje del niño, así como en la salud.

Una vez que diferentes temas se habían agotado, las comisiones dictaminadoras dieron respuesta a preguntas que tenían el objetivo de revelar una prepesta que congeniara tanto la prevención de las enfermedades como los contenidos útiles para la formación de los niños. El principal aporte en este sentido, fue el establecimiento de una materia denominada *Higiene*, la cual explicaría a los niños las nociones elementales a partir de hechos prácticos.^{xxvi}

La materia se haría incluso obligatoria en los planes y programas de diversos estados de la república. Los congresistas plantearon la elaboración de una *Cartilla higiénica*, que permitiera desarrollar temas afines con la salud. Durante el primer curso de esa materia, el niño no solo podría adquirir conocimientos sobre aquellas cosas que afectaban su salud, sino que los pondría en práctica mediante un compendio de recomendaciones sobre las cuales podía platicar en clases a manera de experiencia. Hacia el tercer curso, el contenido de la cartilla sería enseñado completamente por el maestro.

Muchas de las recomendaciones tenían la intención de establecer normas generales para la higienización de las escuelas.

Hubo también una mención hacia el tiempo escolar, sobre el cual se tenía el inconveniente de si había o

^{xxv}México, Gobierno Federal, Memorias del Congreso Primer Congreso Higiénico Pedagógico reunido en la ciudad de México el año de 1882, [1883], pág. 67.

^{xxvi}México, Gobierno Federal, Memorias del Congreso Primer Congreso Higiénico Pedagógico reunido en la ciudad de México el año de 1882, [1883], pág. 158.

no un momento específico para la alimentación de los niños. En los contextos rurales esto era aún más necesario de normar, pues los niños asistían a clases de primaria en un horario corrido, donde no existían recesos para tomar alimentos ni mucho menos el estado corría con los gastos de alimentación de los niños. Entonces optaron por sugerir horarios que permitieran a los niños regresar a sus casas para tomar alimentos, reincorporándose luego al salón de clases. De ahí que la mejor opción fuese un horario escolar de dos tiempos: el primero de 8 a 12 horas y el segundo de 3 a 5 horas de la tarde.

Según las nuevas concepciones debatidas por los profesores, médicos e higienistas, los niños de primaria aprendían a partir de elementos: instructivos y educativos; sin embargo, como los elementos de higiene cabían dentro del segundo ámbito, los maestros debían dedicar al menos 15 minutos diariamente.^{xxvii} Por ello la importancia de acompañar el proceso educativo con ejercicios físicos y agradables, donde los niños presentasen desaciertos para la salud, en cuya circunstancia sus maestros podrían hacer recomendaciones higiénicas y advertencias morales.

Esta idea en tomo a lo instructivo y educativo, llevó a la formulación de otras tantas propuestas como la de dividir a la educación en actividades según ambos tipos, lo que suponía horarios específicos para cada uno de ellos.

Hacia el final del *Congreso higiénico pedagógico*, se leyeron las principales consideraciones a las que un maestro debía ajustarse para tratar de evitar la transmisión de enfermedades infectocontagiosas. Aunque esto permitió discutir, además, las malas costumbres que algunas enfermedades congénitas o epileptiformes, provocaban en los niños de primaria. Por ejemplo, el mal de San Vito y la epilepsia que, al presentarse en el salón de clases, motivaba toda especie de burlas y bufonerías al simular los gestos y movimientos involuntarios provocados por aquellas enfermedades. La única recomendación ante la presencia de estas enfermedades era la de reducir las distracciones.

Ante la presencia de enfermedades contagiosas, los expertos concluyeron en que los maestros debían prohibir la entrada al salón de clases, a todos los niños que se presentaran con fiebre o calentura. Esto ayudaría a evitar el contagio de enfermedades como el sarampión que comenzaba con una fiebre eruptiva. Acerca de los principales instrumentos de detección, se dijo que la mano y la observación del profesor debían ser los más adecuados, sugiriendo que estos se emplearan antes del ingreso al aula.^{xxviii}

La tos ferina, el croup, la sarna, la tiña y la angina de pecho, fueron otros padecimientos que motivaban la intervención oportuna del maestro para aislar a los

niños que presentaran signos de estas enfermedades. Parece ser que las recomendaciones incidirían en la forma cómo los maestros recibían a los niños en las escuelas. Aunque esto también daría paso a una escuela mucho más restrictiva, donde la figura del maestro resultaba aún más autoritaria mientras estaba al acecho de niños enfermos.

Las enfermedades nerviosas como el vitíligo y la urticaria, también fueron vistas por los médicos como padecimientos que, si bien no impedían el ingreso del niño al aula, debían tolerarse considerando ciertas condiciones como la separación del grupo, los vendajes en manos y el acomodarlos en posición de espaldas ante los alumnos sanos. Pues se creía que estas enfermedades podían desarrollarse por imitación.

Finalmente, las enfermedades venéreas ocuparon un amplio debate mientras se propondrían las medidas preventivas. Una de ellas y quizás la más importante, fue la evasión de bancas demasiado largas, para evitar que los niños tuviesen contacto directo entre ellos y se tocasen constantemente. Otras medidas serían la prohibición de compartir útiles y de metérselos a la boca.

En contextos urbanos estas medidas adquirirán relevancia porque existía un buen número de niños sifilíticos en Chiapas, principalmente en los centros urbanos de Comitán, Tuxtla y Tapachula, que conformaban corredores importantes para el ejercicio de la prostitución. Recordemos cómo el llamado "derecho de pernada" en Chiapas, dejó como herencia muchas mujeres y niños infectados por la terrible enfermedad. Así, no era de extrañarse que el congreso higiénico lo mencionase, pues en las grandes ciudades del país, el número de niños sifilíticos era importante.

El *Congreso higiénico pedagógico* concluyó sus actividades proponiendo una especie de cartilla con información útil para el maestro que, a partir de ahora, debería no sólo enseñar a los alumnos, sino a identificar alguna enfermedad infectocontagiosa.

Conclusiones

Antes de 1882, Chiapas no había considerado a la escuela como foco para el desarrollo de enfermedades infectocontagiosas; sin embargo, las constantes epidemias regionales junto al número considerable de niños muertos, parecían confirmar el papel importante que la escuela jugó en el contagio de enfermedades. Fue sólo hasta el establecimiento del primer *Congreso higiénico pedagógico* en México, cuando se creó un espacio para la discusión y análisis de los principales problemas higiénicos que afectaba a la educación. Esta reunión resultó fundamental para que higienistas, maestros y médicos, homologaran criterios de prevención ante las enfermedades contagiosas que los niños podían propagar desde la escuela. Las intensas discusiones y temas abordados durante el congreso expresaban los principales problemas de higiene, a los cuales se enfrentaba el país. Aunque no se sabe a ciencia cierta si las propuestas emanadas de la reunión fueron eficientes,

^{xxvii}México, Gobierno Federal, Memorias del Congreso Primer Congreso Higiénico Pedagógico reunido en la ciudad de México el año de 1882, [1883], pág. 164.

^{xxviii}México, Gobierno Federal, Memorias del Congreso Primer Congreso Higiénico Pedagógico reunido en la ciudad de México el año de 1882, [1883], pág. 185.

si influirán más adelante en las normas de higienización escolar, pero, sobre todo, a la reconsideración del binomio salud y pedagogía en el sistema educativo mexicano. Desde luego que, para llevar a cabo el proceso histórico para la higienización de los espacios escolares, pasarían varios años más. Durante este lapso no todas las escuelas de Chiapas pudieron adoptar las medidas higiénicas tal cual fueron establecidas en el *Congreso higiénico pedagógico*; sin embargo, aquella reunión dejó una impronta en la prevención de las enfermedades desde el entorno escolar. Aún así hacen falta nuevos trabajos de historia, que permitan reconstruir los efectos del primer congreso higiénico en la vida de los infantes que asistieron a las primarias de Chiapas y de México.

Fuentes

- Agostoni Claudia, (2001). "El arte de curar: deberes y prácticas médicas porfirianas", en Claudia Agostoni y Elisa Speckman Guerra (eds.), *Modernidad, tradición y alteridad. La ciudad de México en el cambio de siglo (XIX-XX)*, México, IIH-UNAM.
- Contreras U. Julio, Navarro-García R. Jesús, et, al., (2015), *Agua, Estado y sociedad en América Latina y España*, Xalapa, Consejo superior de investigaciones científicas/Escuela de Estudios Hispanoamericanos Asociación Cultural la otra Andalucía.
- Anguiano Palomera, G. (2005). Evolución arquitectónica de las escuelas primarias en la ciudad de Colima, 1930-1970 (tesis de maestría). Universidad de Colima, Colima.
- Covarrubias Díaz José, *La instrucción pública en México; estado que guardan la instrucción primaria y la profesional en la República. Progresos realizados, mejoras que deben introducirse*, México, Imprenta de Gobierno, 1875, pág. 19.
- Esponda, Víctor, (2015) Entremés histórico del siglo XIX, 1871-1880. Documentos inéditos del Archivo Histórico Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, CONECULTA.
- Martínez Ruiz, Óscar J., (2013) Obras públicas y transformación sanitaria en Copainalá, 1887-1938, Tuxtla Gutiérrez, CONACULTA/CONECULTA.
- Torres, Aguilar, M. (2015) Aproximaciones a la historia de la educación en Chiapas. Iniciativas y enseñanza en el siglo XIX, Tuxtla Gutiérrez, Universidad de Guanajuato- UNICACH.

Hemerografía

- Diario de los debates de la Cámara de Diputados*, 1 de abril de 1880.
- La Patria*, 11 de agosto de 1880.

Memorias de gobierno

- Chiapas, Gobierno del estado, *Memorias sobre diversos ramos de la administración pública del estado de Chiapas. Presentada al Congreso por el gobernador constitucional del estado, Juan José Ramírez* [1861], 18:1861-018-19:1861-019.
- Chiapas, Gobierno del Estado, *Memorias sobre diversos ramos de la administración pública del estado de*

Chiapas, Presentada al Congreso por el gobernador constitucional del estado, coronel Miguel Utrilla. (1881), 21:021.

- Chiapas, Gobierno del estado, *Memoria sobre diversos ramos de la administración pública del estado de Chiapas. Presentada al XIII Congreso por el gobernador constitucional del estado, coronel Miguel Utrilla.* [1883] 011:010.
- Chiapas, Gobierno del estado, *Memoria sobre diversos ramos de la administración pública del estado de Chiapas. Presentada al XIII Congreso por el gobernador constitucional del estado, coronel Miguel Utrilla.* [1883] 037:034.
- México, Gobierno Federal, *Memorias del Congreso Primer Congreso Higiénico Pedagógico reunido en la ciudad de México el año de 1882*, México, Imprenta de Gobierno, 1883
- Chiapas, Gobierno del estado, *Memorias sobre diversos ramos de la administración del estado de Chiapas, presentada al XIV Congreso por el gobernador constitucional José María Ramírez*, [1885], anexo 089:045.
- Chiapas, Gobierno del estado, *Memorias sobre diversos ramos de la administración del estado de Chiapas, presentada al XV Congreso por el gobernador constitucional José María Ramírez en el segundo bienio de su administración*, [1887], 16:016-17:017.
- AHECH, Sección Gobernación, tomo I, exps. 1-5, 1912. ●

Súmate y protégete del dengue, chikungunya y zika

Lava

tus depósitos de agua almacenada

Tapa

contenedores de agua al aire libre

Voltea

depósitos de agua a la intemperie

Tira

objetos en desuso que acumulen agua

Estas enfermedades son transmitidas por la hembra del mosquito *Aedes aegypti*, la cual se reproduce usando el agua estancada para depositar sus huevos.

